

MELHORIA DE ESTOQUE ATRAVÉS DA FERRAMENTA 5'S: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE ENERGIA TERMOELÉTRICA.

Guilherme Ferreira Andrade, FATEC-GRU, andrade.gui1823@gmail.com

Jady Christine Fernandes da Silva, FATEC-GRU, jady.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O estoque representa um considerável custo logístico, destacando-se os gastos com manutenção. É muito importante ter um controle absoluto de estoque, já que, significa ter também controle do seu planejamento e lucro futuro, uma vez que, o estoque seja ele de matéria acabada ou matéria-prima representa o dinheiro investido. As empresas buscam estratégias que sejam ao mesmo tempo eficientes e com baixos custos a fim de diminuir perdas no estoque. Os problemas na gestão de materiais podem resultar de má gestão devido ao alto volume e desorganização.

A empresa estudada, atua no setor de energia termoelétrica, apresenta furos de estoque e um alto nível de desorganização, critérios fundamentais para a obtenção da ISO 9001. Para isso, buscou uma solução ao mesmo tempo fácil e ágil e principalmente que pudesse ser mantida por qualquer um que viesse assumir o setor. Mediante este cenário surge como opção a ferramenta 5'S, junto com um plano de ação aplicado a longo prazo, com o objetivo de gerar melhoria contínua. O objetivo deste estudo é

Palavras-chave. *Matéria-prima, estoque, controle, 5's, gestão de materiais.*

ABSTRACT. Inventory represents a logistical cost, especially maintenance costs. It is very important to have inventory control, as it also means having control of your planning and future profit, since, that is, finished material or raw material represents the money invested. Companies seek strategies that are both efficient and low-cost in order to reduce inventory losses. Problems in material management can result from poor management due to high volume and disorganization.

The company studied, operates in the thermoelectric energy sector, has stock holes and a high level of disorganization, fundamental criteria for obtaining ISO 9001. For this, it sought a solution that was both easy and agile and, above all, that could be maintained by anyone who came to take over the sector. Through this scenario, the 5'S tool appears as an option, together with a long-term action plan, with the objective of generating continuous improvement. The aim of this study is

Keywords. *Raw material, inventory, control, 5's, materials management.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o setor de logística aplica diversas tecnologias e softwares que são desenvolvidos para a

aplicação de novas soluções.

Em um cenário cada vez mais competitivo entre empresas, o padrão tem se elevado cada dia mais, visando a satisfação do cliente, é indispensável que ele seja atendido com a maior velocidade e qualidade possível, além de contar com diversos recursos de pós atendimento.

Segundo Borges et al (2010), para redução de custos em uma empresa é importante um bom gerenciamento do seu armazém, onde se busca manter o estoque baixo, porém respeitando o nível de segurança para eventuais situações.

Já Arozo (2006), alerta a importância de entender a diferença entre o valor do estoque e o custo do estoque, que acarreta diversos outros custos, tudo deve ser levado em consideração no momento de planejar e aprimorar o seu armazém, com objetivo de reduzir custos e melhorar a produtividade da sua empresa, sem que estes sejam repassados sobre o valor da mercadoria.

o programa desenvolvido no Japão a partir da década de 50, a ferramenta 5's, idealizado por Kaoru Ishikawa, foi responsável por ajudar o país a se reorganizar no período pós segunda guerra mundial. Os cinco termos japoneses, são chamados de 5's por ambos termos começarem com a letra "s", são eles Senso de utilização ou Seiri, o Senso de organização ou Seiton, o senso de limpeza ou Seiso, o Senso de saúde ou Seiketsu e o senso de disciplina ou Shitsuke, (Casagrande et al, 2020).

A empresa destaca-se ao conseguir conciliar gestão eficiente e baixo custo, atendendo ao cliente final com a qualidade desejada.

Este trabalho tem como intuito responder a seguinte questão: é possível obter melhorias significativas na gestão de estoques através da aplicação dos 5's?

O objetivo geral deste estudo é apresentar a eficiência da ferramenta 5's aplicado ao estoque de uma empresa do ramo termoeletrico. A fim de preservar a identidade da empresa a chamaremos de JG, a instituição sofre com perdas e avarias devido ao alto volume de desorganização no ambiente, impedindo que haja um controle eficiente das entradas e saídas das matérias-primas que fazem parte da produção das peças, acarretando o mau funcionamento e gastos excessivos, além da não entrega do produto ao cliente final no prazo estipulado.

A metodologia aplicada foi a pesquisa qualitativa por meio do estudo de caso feito na empresa afim de demonstrar que as ferramentas de baixo custo, como o 5's, são eficientes no controle de estoque.

2.1. O QUE É 5'S?

A ferramenta 5's ou 5 Sensos foi criada no Japão em um cenário pós-guerra, onde a reconstrução do país era o foco central.

A ferramenta está dentro do que podemos chamar de "metodologia Toyota de produção" e seu grande objetivo é promover ambientes mais organizados e limpos para a execução de suas tarefas, (Paredes, 2019).

Segundo o site Ferramental (2022), apesar de ser uma proposta voltada para a indústria, pode ser aplicada em diversos meios de trabalho, até mesmo os não fabris, sendo considerada uma forma ágil e muito eficiente para as empresas que buscam melhoria em seus processos, evitar desperdícios, esforço excessivo e repetitivo.

Por não estar diretamente ligada a nenhum sistema super sofisticado, a ferramenta torna-se uma grande aliada para aqueles que buscam mudanças comportamentais significativas nos setores de suas empresas.

Os 5'S, são 5 palavras japoneses que começam com a letra "s" colocadas em prática afim de promover o desenvolvimento da empresa.

2.1.1. SEIRI OU SENSO DE UTILIZAÇÃO;

Seiri ou Senso de Utilização, é a ação de dar destinos a objetos que podemos ou não usar em nosso processo. Por exemplo, se você trabalha em um escritório é comum usar canetas, grampeadores, computadores, o incomum seria usar martelo, um pincel. O que não impossibilita o uso futuro do material. Todavia não se faz necessário que este martelo esteja em cima da mesa ocupando o espaço que poderia ser de uma ferramenta usual do setor.

Para isso se faz necessário providenciar em um armário um espaço destinado a tudo aquilo que não é usado com frequência, mas que é importante ter em estoque em momentos específicos, dessa forma, o martelo do exemplo, pode ser devolvido após seu uso, (Minetto, 2019);

2.1.2. SEITON OU SENSO DE ORGANIZAÇÃO;

Seiton ou Senso de Organização, é o senso responsável por indicar que se deve manter o ambiente em que esta, de forma organizada, sem ferramentas fora do seu local adequado. A identificação também é um ponto importante, identificar o que há dentro de um armário, por exemplo, evita que a próxima pessoa que for abrir este armário o bagunçe procurando algo que se estivesse previamente identificado seria facilmente encontrado, além de facilitar na separação de peças por seu uso e finalidade, (Minetto, 2019);

2.1.3. SEISO OU SENSO DE LIMPEZA;

Este senso é mais comum e citado quando é falado sobre 5'S, nessa etapa é importante manter-se atento a limpeza do ambiente em que estamos. Não necessariamente de uma grande limpeza que será feita pontualmente, e sim de um hábito contínuo do descarte do lixo no local correto sem que este fique sendo acumulado, gerando um alto volume de desorganização no ambiente. Ter lixeiras dispostas e próximas as pessoas, ajudara com que o lixo seja descartado de maneira correta, (Minetto, 2019);

2.1.4. SENSO DE SAÚDE E PADRONIZAÇÃO;

Senso de Saúde e Padronização trata-se de manter a padronização e a saúde dentro do seu ambiente de trabalho, o autocuidado dentro dessa etapa é muito importante e não está diretamente ligado a empresa, e sim, ao cuidado que o funcionário tem com ele mesmo, manter-se arrumado, limpo, com uniformes e roupas pessoais sempre limpas. Já a padronização fala da conservação que vamos ter com esse ambiente logo após aplicar as etapas anteriores, (Minetto, 2019);

2.1.5. SHITSUKE OU SENSO DE DISCIPLINA;

O último senso, quando aplicado, é o responsável por manter todos os outros, dessa forma podemos dizer que não basta aplicar os demais sem a intenção de mantê-los, ou estaria retornando ao ponto zero da aplicação, trazendo a crença que o método é falho, quando na verdade não houve disciplina para mantê-lo, (Minetto, 2019);

2.2. ISO 9001

A ISO (International organization for standardization) teve sua ascensão em paralelo com a evolução do conceito de Gestão de qualidade, mas foi criada oficialmente no ano de 1947, e tinha objetivos de simplificar a coordenação internacional e aplicar um padrão técnico, mas atualmente está altamente ligada a normalizar padrões de gestão em diversos setores (Valls, 2005).

NBR ISO 9001

As normas NBR ISO 9000 são um conjunto de normas atreladas diretamente a gestão de qualidade. Segundo Valls (2005) a utilização dessa técnica passou a ser reconhecida no mercado como uma espécie de “atestado de qualidade”, onde passa a ser indispensável para um mercado competitivo e clientes cada vez mais exigentes. A NBR ISO 9001 é composta por três normas distintas, sendo elas: NBR ISO 9000 (responsável por definir os conceitos e vocabulário para aplicação da norma), NBR ISO 9001 (que aponta os requisitos mínimos para a implementação da norma) e por último a NBR ISO 9004 (em conjunto com a ISO 9001, é responsável pela melhoria no desempenho da gestão de qualidade).

Juntas essas três normas são responsáveis por medir um padrão de qualidade, onde uma depende da outra para funcionar, apesar da mais conhecida e explorada ser a ISO 9001 por ser responsável pelo “mínimo necessário” para atingir o padrão, é necessário a utilização da ISO 9000 por questões de vocabulário e “legislação” dentro da ISO. E a ISO 9004 é responsável por melhorar o desempenho da ISO 9001 e assim evoluir sua empresa junto dos avanços da tecnologia, (Valls, 2005).

3. ESTUDO DE CASO

A empresa estuda tem mais de 30 anos de mercado e está localizada na cidade de Itaquá, hoje conta com um quadro de funcionários bem pequeno de aproximadamente 50 pessoas, sendo estas 30 de nível operacional, o que facilita ainda mais o controle de materiais, já que, tendo acesso a todos os colaboradores é fácil identificar quais matérias possivelmente foram retirados do estoque sem autorização.

A área estudada (almojarifado) conta com dois funcionários responsáveis pelo controle de acesso, controle de retirada e entrada de matéria-prima e distribuição delas para desenvolvimento de projetos através das O. P's (ordem de produção) ou O.S, ordem de separação). O desenho da operação, se respeitado, seria bem simples, uma o.p é gerada com base em um pedido, a separação das peças necessárias para a produção é feita ainda dentro do estoque, dando as saídas devidas em sistema e o funcionário responsável pela obtenção do material assina o demonstrativo responsabilizando-se pela quantidade retirada do estoque.

O estoque é majoritariamente composto por produtos a granel, ou seja, produtos que não são ensacados, como parafusos, roscas, arruelas e outros que serão vistos no corpo do trabalho, usados para produção das peças, estes são de suma importância, apesar de serem a grosso modo, visto como matérias baratas, por existir a possibilidade da compra em alto volume, a geração de muitos pedidos de compra ao mês, não atrelados ao mesmo volume de produção desperta uma curiosidade sobre o nível de controle do estoque.

Para a obtenção da certificação da ISO 9001 foi exigida da empresa qualidade e controle total de seus processos, estes podendo ser justificados por notas fiscais, pedidos de compras, notas de venda. Neste momento a empresa se deparou com um enorme problema, um estoque cheio de furos, espaço ocupado inadequadamente por matéria-prima inutilizada, peças que foram produzidas e mais que foram apenas jogadas no almoxarifado por não ter local melhor de descarte e até mesmo alta concentração de insetos, como aranhas devida à alta bagunça atrelada a localização da empresa próxima a reservas naturais.

De início imediato, foi pensado em aprimoração sistêmica e a possível compra de mais módulos do sistema acreditando que a melhoria viria por meio dessas ações.

Toda a mudança do sistema e até treinamento com os desenvolvedores seriam bem-vindas, mas para o momento, o pouco controle atrelado a desorganização e mau costume da equipe, faria todo o investimento se tornar ineficiente. A proposta apresentada foi de utilizar uma ferramenta de baixo custo afim de direcionar os investimentos para outras áreas, uma vez que, para o estoque, o maior problema era a falta de gestão e não a ausência de um sistema, que por mais simples que fosse, cumpre com a sua finalidade se bem alimentado e devidamente atualizado.

A ferramenta 5'S foi aplicada e separada e em algumas fases do projeto chamado de "5's para obtenção da ISO 9001" onde a primeira ação foi entender junto ao consultor da qualidade o que era esperado e quais processos precisariam ser colocados em prática para o alcançarmos o êxito.

3.1 METODOLOGIA.

Para projeção de resultados, foram criadas ações que serão aplicadas dentro do estoque visando a melhoria contínua. Os pontos mais problemáticos foram agrupados para facilitar o desenvolvimento de um projeto que realmente funcionasse para o setor e trouxessem resultados visíveis e que pudessem ser mantidos a longo prazo e por qualquer funcionário, de forma que, inicialmente o custo fosse mínimo e fossem usadas ferramentas já vistas ao longo do curso estudado e já disponíveis na empresa, a fim de diminuir o gasto com compras.

Seguindo essa ideia foram elaboradas as seguintes ações:

Quadro 1: PLANO DE AÇÃO 2022

Ação	Método	Responsável	Resultado Esperado
Aplicar a ferramenta 5'S	Aplicar os 5 sensores para melhoria contínua do setor	*****	Todos os materiais serão identificados e o setor estará limpo e organizado facilitando o inventário e as tarefas do dia a dia
Agrupar Layouts	Agrupar matéria-prima, de forma que fiquem setorizadas facilitando a contagem e acesso as mesmas	*****	Ganho de espaço, facilidade na hora da contagem e segurança, uma vez, que as peças pesadas não estarão no alto.
Implantar Inventário cíclico	Definir uma data para as contagens do inventário.	*****	Maior controle de estoque, maior controle de entrada e saídas dos materiais.
Limitar acesso ao almoxarifado	Definir quem poderá acessar o almoxarifado	*****	Limitar o acesso ao almoxarifado e as aos materiais, controlando em sistema e físico as saídas que serão atreladas somente ao responsável pelo setor.

Fonte: AUTORES (2022)

Depois de aprovado, o planejamento foi posto em prática das seguintes formas:

Aplicar a ferramenta 5'S;

Esta etapa foi feita em conjunto com a auxiliar de qualidade e o auditor contratado para auxiliar a empresa enquanto a obtenção da ISO. O primeiro passo e o mais importante, foi a conscientização de toda a equipe por meio de uma palestra afim de garantir que todos soubessem a importância de projeto que seria aplicado e os benefícios para o todo.

Agrupar Layout;

Esta etapa foi feita em conjunto pelos dois responsáveis pelo almoxarifado. Um levantamento de rotatividade das peças foi feito de forma que as com mais saídas estivessem sempre ao alcance fácil, porém respeitando sua ordem no processo de produção, além de certificar que as matérias-primas mais pesadas não estivessem em altura, uma vez que, ainda nesse momento foram usadas as prateleiras que já estavam disponíveis na empresa e já tinham um certo tempo de uso.

Implantar o inventário cíclico

Essa etapa foi feita pela auxiliar de almoxarifado ao decorrer de uma semana de contagem, além do ajuste do sistema, que contava com diversos códigos para um mesmo material, o que acarretava furos de estoque e falsa impressão sobre a

quantidade real no físico

Limitar acesso ao almoxarifado

Agora com a equipe conscientizada, materiais bem alocados, identificados e contados, foi estabelecido um limite de acesso ao almoxarifado por parte de terceiros. A empresa funcionava em sábados esporádicos e todo o material que seria usado na ausência dos responsáveis pelo almoxarifado deveria ser separado um dia antes, mas para eventuais problemas uma pessoa da equipe estava previamente autorizada a retirar o material, desde que fizesse uma anotação reconhecendo a retirada.

Foi instituído que a o colaborador que descumprisse a orientação seria punido, uma vez que, o estoque é patrimônio da empresa.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Com a aplicação do 5's, podemos economizar em compras de novas prateleiras, já que possível liberar as que estavam inviabilizadas por mau uso, servindo para acomodação de matérias que não faziam ou não estavam mais aptos para o uso no processo. Além da identificação de todos os contenedores, facilitando a separação, contagem e ajudando a manter a organização dentro do ambiente.

O ganho de espaço, foi o ponto alto dentro da operação, tornando mais ágil a atividade de picking e possibilitando a armazenagem de uma maior quantidade de material.

FIGURA 1: PEÇAS DE POUCO USO E FORA DAS PRATELEIRAS.

Fonte: AUTORES (2022)

FIGURA 2: MATERIAIS ORGANIZADOS E IDENTIFICADOS.

Fonte: AUTORES (2022)

Todos os materiais que foram contados ganharam uma etiqueta para identificação que indicava que já haviam passado pelo inventário.

FIGURA 3: OTIMIZAÇÃO E GANHO DE ESPAÇO EM PRATELEIRA

Fonte: AUTORES (2022)

FIGURA 4: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFERÊNCIA.

Fonte: AUTORES (2022)

A aplicação do inventário permitiu identificar quais peças eram de uso contínuo, uso moderado e as que podiam ser descartadas, além de ajudar a compra e venda consciente pois não se trata de uma informação empírica sobre a quantidade do material e sim com base em dados.

Com o inventário aplicado ficou clara a percepção de que o sistema atendia bem a operação e não foi necessária a compra de mais módulos, a constância nos processos foi suficiente.

Além disso foram disponibilizadas vassouras e lixeiras para que os próprios funcionários pudessem manter a limpeza do seu local de trabalho ao fim do expediente.

Para o controle de entradas e saídas foi desenvolvida uma planilha onde deveriam ser anotadas as quantidades recebidas ou retiradas, estas sendo autorizadas mediante a aprovação dos responsáveis pelo setor.

FIGURA 5: CONTAGEM COM AUXÍLIO DA BALANÇA.

Fonte: AUTORES (2022)

FIGURA 6: CONTROLE DE ESTOQUE.

5. CONCLUSÃO.

Toda empresa busca reduzir seus custos produtivos e aumentar seus lucros. Para alcançar seu objetivo deve contar com os a colaboração dos seus funcionários que são os responsáveis pelo bom funcionamento de suas tarefas, mas a empresa tem a sua participação em criar ambientes que possibilitem o desenvolvimento das atividades, alinhados a isso entende-se que, a boa gestão pode ser sim proveniente da disciplina, antes mesmo de qualquer tecnologia. Contudo, o profissional apto para toda função será aquele com visão estratégica e disposto a assumir desafios.

O objetivo deste artigo foi alcançado ao apresentar melhorias que são eficazes e já conhecidas, como o 5's, no controle de estoque, como resultado obteve-se práticas fáceis de serem mantidas.

Após todas as análises feitas conclui-se que é possível aplicar uma ferramenta de baixo custo para propor melhorias que sejam eficazes na gestão de estoques. Foi aplicado umas ferramentas simples e já conhecidas como o 5'S, que quando bem executa é de grande valia para quem as aplica. Como resultado obteve-se práticas fáceis de serem mantidas e configuráveis conforme a necessidade da empresa, todos os processos desenvolvidos surtiram efeitos positivos e foram fortemente elogiados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os interessados no conteúdo desse artigo, familiares, professores e amigos que estiveram presentes em nossos caminhos nos apoiando e nos dando forças.

REFÊRENCIAS

BORGES, T. C.; CAMPOS, M. S.; BORGES, E. C. Implantação de um sistema para o controle de estoques em uma gráfica/editora de uma universidade. **Revista Eletrônica Produção & Engenharia**, v. 3, p. 236-247, 2010

AROZO, R. Monitoramento de desempenho na gestão de estoque. **Revista Tecnológica**, v. 85, n. 48-53, 2002.

VALLS, V. M. **Gestão da qualidade em serviços de informação no Brasil: estabelecimento de um modelo de referência baseado nas diretrizes da NBR ISO 9001**. 2005. Tese (Doutorado em Ciência da Informação e Documentação) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. doi:10.11606/T.27.2005.tde-30112005-142031. Acesso em: 2022-11-09.

Casagrande, C., Novak, A., Balzer, P. S., Graziani, Á. P., & Ricardo, S. C. (2020). Aplicação dos 5 sentidos em uma escola da região de Joinville-sc: uma proposta de intervenção para a cidadania. *Brazilian Journal of Development*, 6(12), 101736-101748.

Napoleão, B. M. 5's, **Ferramentas da qualidade**, 5 de set. de 2018. Disponível em: < <https://ferramentasdaqualidade.org/5s/#:~:text=Há%20controversas%20sobre%20quem%20foi,das%20idealizações%20de%20Kaoru%20Ishikawa> >. Acesso em: 15 de nov. de 2022.

Programa 5S: o que é e como implementar na sua empresa, **Ferramental**, 13 de jan. de 2022. Disponível em: < <https://www.revistaferramental.com.br/artigo/programa-5s-o-que-e-e-como-implementar-na-sua-empresa> >. Acesso em: 15 de nov. de 2022.

PAREDES, Arthur. Método 5 “S” da Toyota: produtividade e eficiência. IEBS. 2019. Disponível em: < <https://www.iebschool.com/pt-br/blog/empreendedores-e-gestao-empresarial/metodo-5-s-da-toyota-produtividade-e-eficiencia/> >. Acesso em: 15, nov. de 2022.

(1)